

Universidad de Valladolid

TERTULIAS DIALÓGICAS A PARTIR DE PREFERENCIAS MUSICALES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dialogic talks based on the musical preferences of Primary and Secondary School

DOI: 10.5281/zenodo.5503702

Javier Olvera-Fernández (1); Ana Cabrera-Casares (2); Ramón Montes-Rodríguez (3)

(1) *Universidad de Granada, Granada, España. kdiar@correo.ugr.es*

(2) *CEIP Federico García Lorca, Olivares (Granada), España. anacabrera987@gmail.com*

(3) *Universidad de Granada, Granada, España. ramontes@ugr.es*

** Proyecto I+D+I en el marco del programa operativo Feder Andalucía 2014-2020: El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas (B-SEJ-374-UGR18)*

(1) <i>Interacción artística y tecnología</i>	
(2) <i>Pedagogía e innovación musical</i>	
(3) <i>Música, ciencia y tecnología</i>	
(4) <i>Música y sociedad en el s. XXI</i>	X

Resumen

Cómo y dónde experimenta la música nuestra infancia y nuestra juventud es algo que se ha diversificado enormemente debido a los avances tecnológicos y al auge de plataformas y redes digitales. Desde lo educativo, necesitaríamos que dicha experimentación fuera pausada e incluso rutinaria para conseguir que lo que se escucha se interiorice y sirva para desarrollar relaciones afectivas, pero vivimos tiempos donde los intereses musicales rotan y se vuelven obsoletos fugazmente, algo que limita el compromiso, la profundidad emocional, la complejidad y la intimidad que se produce en los imaginarios sonoros. Este trabajo presenta un proceso de investigación colaborativa que cuestiona la educación musical que ocurre en las aulas y que aparece en libros de texto por ser poco permeable a la cultura musical que se produce extramuros. Los resultados muestran cómo existe una brecha que podría estar influyendo en aprendizajes esenciales por la infrarrepresentación de los intereses del alumnado.

Universidad de Valladolid
Palabras clave

Educación Musical; Tertulias Dialógicas; Preferencias Musicales; Enfoque Sociocrítico

Abstract

How and where our childhood and youth experience music is something that has diversified enormously due to technological advances and the rise of digital platforms and networks. Educationally, we would need such experimentation to be slow and even routine in order for what is listened to be internalised and serve to develop affective relationships, but we live in times where musical interests rotate and become fleetingly obsolete, something that limits the engagement, emotional depth, complexity and intimacy that is produced in sonic imaginaries. This paper presents a collaborative research process that questions the music education that occurs in classrooms and that appears in textbooks as not being permeable to the musical culture that is produced outside the classroom. The results show how there is a gap that could be influencing essential learning due to the under-representation of students' interests.

Keywords

Music Education; Dialogic Talks; Musical Preferences; Sociocritical Approach

Universidad de Valladolid

1. Introducción/Justificación

Es una responsabilidad del docente de Educación Musical en Primaria y Secundaria observar el rol que desempeña la cultura mediática en la vida infantil y juvenil. Como educadores encontramos la necesidad de abrir la experiencia de clase a todas las músicas posibles, ya que el proceso de escucha conjunta va a permitir una reflexión crítica sobre su propio imaginario sonoro y las relaciones que establecen con lo musical para comprender los procesos de construcción de sus identidades, cómo se sitúan en el mundo a partir de sus preferencias musicales y cómo desarrollan procesos creativos a partir de sus experiencias musicales previas (O'Neill, 2015; Solis, 2019; Spychiger, 2017).

Una de las herramientas más útiles para acercarnos a cómo se produce la escucha son las tertulias dialógicas sobre intereses individuales y culturales propios. Al compartir las experiencias, se fomenta el pensamiento independiente y crítico mediante la exploración y reflexión de la escucha, los contenidos de las músicas y cómo afectan al propio carácter. Además, la participación dialógica del docente permite construir puentes entre generaciones, uniendo la música que está en sus propias preferencias con las del estudiantado, creando así un espacio de descubrimiento colectivo que progresiva y naturalmente estrecha la brecha existente entre la cultura juvenil y la cultura escolar (García-Gallardo, 2010; Hargreaves y Marshall, 2003).

Este modelo que incorpora las preferencias musicales de los estudiantes de Primaria y Secundaria responde, por tanto, a un enfoque sociocrítico del currículo porque hace un acercamiento ético a las relaciones sociales, a la emancipación del alumnado, al análisis crítico del contexto desde lo local a lo global y a actuaciones concretas de responsabilidad moral individuales para contribuir a la conformación como sujetos políticos (Aróstegui, 2014; Marín y Botella, 2020).

2. Desarrollo y diseño

2.1. Desarrollo

En este trabajo hemos desarrollado un proceso de investigación colaborativa con ocho docentes de Educación Musical de Primaria y Secundaria y un grupo de investigadores de la Universidad de Granada durante el tercer trimestre del curso escolar del año 2021. La investigación se ha centrado en tertulias dialógicas a partir de las preferencias musicales del alumnado de Educación Primaria y de la ESO para conocer cómo construye el alumnado sus preferencias, cómo influyen en la configuración de su identidad y qué repercusión tiene su utilización en el aula.

Universidad de Valladolid

2.2. Diseño

La metodología ha consistido en un estudio fenomenológico a través de estudio de caso desde un enfoque eminentemente cualitativo (Stake, 2010). Las técnicas y herramientas se resumen en la Tabla 1:

Tabla 1

Resumen de técnicas y herramientas de recogida de datos en los centros y en el grupo de investigación.

De recogida en los centros educativos	De recogida en el grupo de investigación
Playlist de preferencias musicales y grupo focal (tertulia) sobre su elección.	Interacción en la red social de Telegram.
Fichas de análisis de las músicas y grupo focal (tertulia) sobre éstas.	Grupos focales de docentes.
Diario del desarrollo de la actividad.	Entrevistas individuales.
Grupo focal fin de actividad.	Diarios de trabajo.
Entrevistas individuales.	

3. Resultados y discusión

3.1. Resultados

Los cambios culturales del alumnado de Primaria y Secundaria respecto a la escucha se reflejan en distintos factores como la utilización de plataformas digitales para descubrir y consumir productos musicales como la aplicación de *Tik Tok* que genera retos virales con canciones que se vuelven exitosas; el consumo masivo de los videojuegos, que ha convertido este formato en un portal para acceder al público juvenil e infantil siendo significativa la variedad de músicas que de ellos proviene; o la plataforma *Twitch*, donde los streamers con más seguidores también están invitando a artistas a promocionar sus lanzamientos y generando un interés por ellos y sus canciones.

Respecto a la construcción de las preferencias musicales, el alumnado no explica con claridad por qué les gusta una música, pero siguen tendencias comerciales o estilos que se han popularizado en su grupo de iguales. Encontramos algunas diferencias entre chicos y chicas, generalmente las chicas prefieren autores pop exitosos y se interesan por aspectos de la vida personal haciendo una asociación entre lo que dicen sus letras con cómo idealizan la

Universidad de Valladolid

personalidad del artista, en cambio, los chicos muestran preferencia a músicas de videojuegos y estilos como el trap y el hip hop de temática explícita.

Otro de los aspectos reseñable es la fuerte asociación entre imagen y sonido a través de los videoclips. La mayoría de los productos musicales se promocionan con vídeos y el alumnado se refiere a ellos como un todo global, complementando la comprensión del significado de las letras con lo visual. Además, se advierte una proliferación de marcas que se promocionan en estos vídeos.

3.2. Discusión

Al introducir las prácticas culturales infantiles y juveniles en el currículum transformamos la relación tradicional jerárquica entre alumnado y profesorado por otra más democrática y horizontal en la participación y la toma de decisiones sobre el propio aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se empoderen y asuman responsabilidades sociales para la transformación de la propia realidad (Carbonell, 2015; Gowan, 2016; O'Neill, 2015).

Hargreaves (2003) relaciona la autorrepresentación con los roles culturales y sociales existentes en las músicas. Esto se refuerza con los complementos visuales que llevan asociados los productos musicales y encontramos una mayor incidencia de las modas en el alumnado y menor sentido de pertenencia a las manifestaciones culturales adultas.

Además, en el análisis de las nuevas formas de relacionarse que tiene nuestro estudiantado con las expresiones audiovisuales encontramos posibilidades de integrar el aprendizaje dialógico en la práctica escolar desde un enfoque sociocrítico basado en la interacción comunitaria, intersubjetiva e inclusiva que pretenda una construcción participativa del currículum (Álvarez et al., 2013; Martínez-Rodríguez, 2010).

4. Conclusiones

La utilización de los nuevos medios de escucha se ha diversificado generando una nueva manera de relacionarse con los productos musicales. Plataformas como *Tik Tok*, *Youtube* o *Twitch* tienen un formato que hace prácticamente indivisible la asociación de lo visual y lo musical generando una tendencia a la creación de productos audiovisuales con mucho impacto, que buscan viralizarse y caducar en corto o medio plazo. La configuración de la identidad de nuestro estudiantado va a estar influenciada por estas nuevas formas de escucha, por este motivo creemos necesario introducir la escucha y las tertulias dialógicas en las aulas de Educación Musical, para una transformación curricular más cercana a la cultura infantil y juvenil mediante la interacción social, la reflexión comunitaria y la participación social del estudiantado.

Referencias

- Álvarez, C., González, L. y Larrinaga, A. (2013). Aprendizaje Dialógico: Una apuesta de centro educativo para la inclusión. *TABANQUE Revista pedagógica*, 26, 209-224.
- Aróstegui, J. L. (2014). Fundamentos del currículo para la educación musical. En José Luis Aróstegui Plaza (ed.), *La música en Educación Primaria: Manual de formación del profesorado* (pp. 14-44). Dairea.
- Carbonell, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa*. Octaedro.
- García-Gallardo, F. (2010). Música, cultura y sociedad: La enseñanza de la música a partir de problemas socialmente relevantes. *Eufonía: Educación Musical*, 50, 12-22.
- Gowan, J. (2016). A polysemy of meanings: Music education for critical pedagogy. *Canadian Music Educator*, 57(3), 23-28.
- Hargreaves, D. J., & Marshall, N. A. (2003). Developing identities in music education. *Music Education Research*, 5(3), 263-273. <https://doi.org/10.1080/1461380032000126355>
- Marín, P. y Botella, A. (2020). Las preferencias musicales de los estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria. Una oportunidad para implementar un enfoque de tipo sociocrítico. *Revista Internacional de Educación Musical*, 8, 15-24.
<https://doi.org/10.1177/2307484120956512>
- Martínez-Rodríguez, J. B. (2010). El currículo como espacio de participación. La democracia escolar, ¿es posible? En J. Gimeno-Sacristán (Ed.), *Saberes e incertidumbres sobre el currículum* (pp. 162-179). Morata.
- O'Neill, S. (2015). Youth Empowerment and Transformative Music Engagement. En C. Benedict, P. Schmidt, G. Spruce, & P. Woodford (Eds.), *The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education* (pp. 387-405). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199356157.013.25>

Universidad de Valladolid

Solis, J. (2019). DJ Pedagogy in the Childhood Experience. *Childhood Education*, 95(5), 16-23.

Spychiger, M. B. (2017). From Musical Experience to Musical Identity. En R. MacDonald, D. J.

Hargreaves, & D. Miell (Eds.), *Handbook of Musical Identities* (pp. 267-287). Oxford

University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199679485.003.0015>

Stake, R. (2010). *Investigación con estudio de casos*. Morata.